

A cyclist wearing a blue helmet and a yellow and black jersey is riding a road bike on a winding asphalt road. The road curves through a lush, green, rocky landscape with steep, moss-covered cliffs. The sky is bright and clear.

WayScience

VIII Міжнародна науково-практична
інтернет-конференція

«Сучасний рух науки»

WayScience

VIII Міжнародна науково-практична
інтернет-конференція

«Сучасний рух науки»

Редакція Міжнародного електронного науково-практичного журналу «WayScience»

Матеріали подані в авторській редакції. Редакція журналу не несе відповідальності за зміст тез доповіді та може не поділяти думку автора.

Сучасний рух науки: тези доп. VIII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 3-4 жовтня 2019 р. – Дніпро, 2019. – Т.3. – 724 с.

VIII міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний рух науки» присвячена головній місії Міжнародного електронного науково-практичного журналу «WayScience» – прокласти шлях розвитку сучасної науки від ідеї до результату.

Тематика конференцій охоплює всі розділи Міжнародного електронного науково-практичного журналу «WayScience», а саме:

- державне управління;
- філософські науки;
- економічні науки;
- історичні науки;
- юридичні науки;
- сільськогосподарські науки;
- географічні науки;
- педагогічні науки;
- психологічні науки;
- соціологічні науки;
- політичні науки;
- інші професійні науки.

:[. . . // :
 . VIII , 3-4 2019 . -
 , 2019. - .3. - . 625-629. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3510099>]

Тематика: Юридичні науки

ПРО УСТРАНЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ПРЕПЯТСТВИЙ ИМЕТЬ ИМЕНА, ДАННЫЕ УКРАИНЦАМ РОДИТЕЛЯМИ

Шевченко А.С.

директор Харьковского Регионального Института
 Проблем Общественного Здравоохранения,
 магистр медицины, педагогики и экономики,
al.shevchenko1976@gmail.com,
ORCID: 0000-0002-4291-3882

Гаврилов Э.В.

частный нотариус, к.ю.н.,
 +38 (067) 271-3436

"Имя лежит в основе нашей личности и является важной составляющей нашей правовой идентичности, признанной государством и правительством. Оно также является частью нашей социокультурной самобытности, определяя наш пол, этническую принадлежность и многие другие вещи" (социолог Джейн Пилчер, Лестерский университет, Великобритания [1]).

Выбор имени ребенка является правом его родителей или опекунов. Закон Украины "О государственной регистрации актов гражданского состояния" (ст. 13, [2]) отводит месяц с момента рождения ребенка на выбор собственного имени, фамилии и отчества, которые записываются в Свидетельство о рождении.

В 2018 году украинскими СМИ анонсированы [3] законодательные инициативы по ограничению присвоения детям "странных" имен: имен сказочных персонажей, мистических существ, богов, цифровых кодов, болезней, неодушевленных предметов, географических названий, имен с использованием политических лозунгов и бранных слов и т.п. Подобные ограничения в виде общих норм и списков запрещенных имен имеются в законодательстве многих стран. Часто они введены для защиты детей от буллинга и способствуют сохранению их психического и психологического здоровья [4]. Однако стоит ли Украине расширять список запретов до имен, имеющих не украинское происхождение, как это сделала, например, Исландия? На наш взгляд это недопустимо в обществе, где принятие закона о языке [5] в 2019 году не только вызвало конфликт [6], но и заставило Совет Европы обратиться в Венецианскую комиссию за экспертизой закона [7]. Подобное вмешательство в выборе имен детей будет воспринято как "вторжение государства в личное пространство семьи", что может повысить уровень агрессии в обществе [8].

Не менее болезненно воспринимается принудительное "переименование" русскоязычных украинцев при написании их имен в национальных и зарубежных паспортах нового образца путем транслитерации украинского написания имени латиницей [9]. Вместо того, чтобы по желанию человека сделать транслитерацию с русского на украинский и английский языки, личные имена, отчества и фамилии сначала переводятся на украинский, а затем с украинского транслитерируются на английский. В результате, к примеру, "Александр " (на русском) превращается в "Олександр " (на украинском), а затем в "Oleksandr". Подобный алгоритм (перевод с русского на украинский →

транслитерация с украинского на английский) нарушает не только формальную и юридическую логику, используемую, например, при апостилировании [10] (выполнять переводы имен собственных вместо транслитераций, проводить перевод между двумя языками, без промежуточных шагов), но и нарушают положения статей 8 и 10 "Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств" [11], ратифицированной Украиной в 2003 году.

Вероятно, сложившаяся юридическая практика проведения переводов имен собственных, отчеств и фамилий, по мнению авторов связанных с данными действиями подзаконных актов и ведомственных инструкций, отвечает Концепции государственной языковой политики [12], Закона Украины "Про обеспечение функционирования украинского языка как государственного" [13] и духу военного времени, когда представители страны-агрессора являются носителями русского языка, и защита русскоязычного населения от украинской "хунты" якобы является оправданием военного вторжения РФ на территорию Украины. Но "расширение сферы использования украинского языка" не должно приводить к насильственному переименованию граждан. Использование имен собственных, отчеств и фамилий в том звучании, какое украинцам дают их родители, никак не связано с национальной безопасностью Украины.

Выходом из сложившейся ситуации может служить обращение "переименованных" граждан в органы регистрации актов гражданского состояния за сменой измененных переводом имен собственных, отчеств и фамилий на первоначальные, в порядке, установленном законом [14]. А в случае отказа выполнить перевод с русского на английский язык наравне с переводом имени собственного и отчества с русского на украинский обжаловать решение в административном суде.

Список литературы:

1. Тиффани Уэн. Зачем родители дают детям странные имена // BBC Future, 28 декабря 2016 года. URL: <https://www.bbc.com/ukrainian/magazine-russian-38451019>

2. Закон Украины "О государственной регистрации актов гражданского состояния" от 01.07.2010 № 2398-VI. (Действующий на 30.09.2019). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2398-17>

3. Не будет больше Серверов, Таймеров и Атлантид: в Украине запретят странные имена? // ЗИК, 25 сентября 2018 года. URL: https://zik.ua/ru/news/2018/09/25/ne_budet_bolshe_serverov_taymerov_y_atlantyd_v_ukrayne_zapretyat_strannie_1413571

4. "Спасти от травли": почему не стоит называть детей экзотическими именами // РБК-Украина, 03 декабря 2018 года. URL: <https://styler.rbc.ua/rus/zhizn/spasti-travli-pochemu-stoit-nazyvat-detey-1543826483.html>

5. Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" від 25.04.2019 № 2704-VIII. (Чинний на 30 вересня 2019 року). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19>

6. Сердюк В. Закон о государственном языке: конфликт или его разрешение? // Liga.net, 26 апреля 2019 года. URL: <https://www.liga.net/politics/opinion/zakon-o-gosudarstvennom-yazyke-konflikt-ili-ego-razreshenie>

7. В Украине вступил в силу закон о государственном языке. Для кого украинский является обязательным и какие штрафы // ТСН, 16 июля 2019 года. URL: <https://tsn.ua/ru/ukrayina/v-ukraine-vstupil-v-silu-zakon-o-gosudarstvennom-yazyke-dlya-kogo-ukrainskiy-yavlyaetsya-obyazatelnyy-i-kakie-shtrafy-1378620.html>

8. Sorokowska A., Sorokowski P., Hilpert P. et al. (2017) Preferred Interpersonal Distances: A Global Comparison // Journal of Cross-Cultural Psychology, vol. 48, iss. 4, pp. 577-592. <https://doi.org/10.1177/0022022117698039>

9. Постанова Кабінету міністрів України №55 "Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею" від 27 січня 2010 року (чинний на 30 вересня 2019 року). URL: <https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-%D0%BF>

10. Закон України "Про приєднання України до Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів" від 10 січня 2002 року N 2933-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2933-14>

11. Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств, № ETS N 148 от 05 ноября 1992 года, Совет Европы // Официальный вестник Украины, 2006, №50 (25.12.2006), ст. 3381.

12. Концепція державної мовної політики, затверджена Указом Президента України №161/2010 від 15 лютого 2010 року (чинна на 01 жовтня 2019 року). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/161/2010>

13. Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" № 2704-VIII від 05 квітня 2019 року (чинний на 01 жовтня 2019 року) // Відомості Верховної Ради, 2019, № 21, с. 81. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19>

14. Заява про зміну імені та документи, які додаються до заяви // Департамент державної реєстрації Міністерства юстиції України. URL: http://ddr.minjust.gov.ua/uk/be35feb90a3d07886606008794abceb1/zayava_pro_zminu_imeni_ta_dokumenty_yaki_dodayutsya_do_zayavy/

:[() // : . VIII , 3-4 2019 . – , 2019. – .3. – . 625-629. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3510099>]

In English: [Shevchenko Alexander S., Gavrilov E.V. (2019) About the removal of legal obstacles to have names given to Ukrainians by their parents (rus.) / The Modern Movement of Science: Abstracts of the VIII International Scientific and Practical Internet Conference (3-4 October 2019, Ukraine, Dnipro), vol.3, pp. 625-629. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3510099>]

In Ukraine, the choice of a child's name is the right of his parents or guardians. But the prevailing practice of translating the names of Russian-speaking Ukrainians to issue official identification documents violates the right of Ukrainians to have a name given by their parents. To eliminate the consequences of forced "renaming", we see the opportunity to apply to the civil registration authorities with a request to name return, and in case of refusal, to apply to the administrative court.

Keywords: Ukraine, birth certificate, state registration of acts of civil status, "strange" names, forced renaming, transliteration and translation of names.

2.

https://zenodo.org/record/3510128/files/_8.jpg?download=1

https://zenodo.org/record/3510128/files/_8.jpg?download=1

3.

, 3 - <http://www.wayscience.com/wp-content/uploads/2019/10/TOM-3-Zbirnik-8-mizhnarodna-nauk-prakt-internet-konferentsiya-1.pdf>

<http://www.wayscience.com/konferentsiya-8-3-4-zhovtnya-2019/>

Zenodo: 1 2 - <https://zenodo.org/record/3497555>
3 - <https://doi.org/10.5281/zenodo.3510100>

ЗМІСТ

Пелешок С.Р., Пінський О.В., Гончаренко В.В. ЕКСТЕРСРНІ ПОКАЗНИКИ ТЕЛЯТ ЗА ГІПОТРОФІЇ	4
Пермінова С.О., Стоян С.С. ПРОБЛЕМА РЕГУЛЮВАННЯ АВТОРСЬКОГО ПРАВА У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ ЯК ОСНОВНОЇ ЗОНИ ПОРУШЕННЯ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ	9
Петльований М.В. ОСОБЛИВОСТІ УТИЛІЗАЦІЇ ДОМЕННИХ ГРАНУЛЬОВАНИХ ШЛАКІВ У ГІРНИЧОДОБУВНІЙ ГАЛУЗІ	12
Петраковська О.С., Богатир Д.В. ТИПОЛОГІЯ ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ СУВОРОЇ ОХОРОНИ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ	18
Петренко Л.В. АКТИВІЗАЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ	23
Пида С.В., Конончук О.Б., Крук І.П. ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНГІЦИДІВ ДІТАН І КВАДРІС ПРОТИ ХВОРОБ ТА ЇХ ВПЛИВ НА УРОЖАЙ КАРТОПЛІ	28
Пилипенко В.М., Драпалюк М.В., Шамрук О.П., Рябченко В.Г., Сорокопуд В.Б., Черезов Ю.О. ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ СТРИЖНЕВИХ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ, СПОРТИВНОГО, МЕДИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА ІНВЕНТАРІЮ ПЛЕТІЛЬНО ПУЛТРУЗІЙНИМ МЕТОДОМ ФОРМУВАННЯ	33
Пилипенко В.М., Шамрук О.П., Донець І.О., Петрик Д.П., Ткаченко І.В., Гончар В.В. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ КУРСАНТСЬКО-СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ ФУТБОЛОМ	36
Пігарєв Ю.Б., Шаган А.А. ПРОЕКТНИЙ ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ ЛОКАЛЬНОЇ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ	

- Чупринов Є.В., Горяєва О.С. АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ МОДИФІКУВАННЯ СТАЛІ ЛУЖНО-ЗЕМЕЛЬНИМИ МЕТАЛАМИ В ПРИСУТНОСТІ АЛЮМІНІЮ І КРЕМНІЮ** 606
- Шалова Н.С. ВИКОРИСТАННЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ ДЛЯ НАВЧАННЯ ЧИТАННЯ У ВУЗІ** 609
- Шаныгин А.В., Бабич М.С. ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ДЕФИЦИТА И НЕДОСТАТОЧНОСТИ ВИТАМИНА D СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ С ОЖИРЕНИЕМ** 612
- Шаперчук С.В. ОПАЛЕННЯ БУДИНКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ДВИГУНА РОБЕРТА СТИРЛІНГА** 618
- Шевцов А.В. ПРОБЛЕМА СЕЛФИ-ЗАВИСИМОСТІ В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ** 621
- Шевченко А.С., Гаврилов Э.В. ПРО УСТРАНЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ПРЕПЯТСТВИЙ ИМЕТЬ ИМЕНА, ДАННЫЕ УКРАИНЦАМ РОДИТЕЛЯМИ** 625
- Шевченко В.В., Дон А.В. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОДЛЕНИЮ СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ** 629
- Шевченко В.В., Кононова Т.Г. ВИДЫ ДЕФЕКТОВ И РАСЧЕТ УЩЕРБОВ ОТ ОТКАЗОВ ТУРБОГЕНЕРАТОРОВ НА БЛОКАХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ** 634
- Шевченко В.В., Петренко Н.Я. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ПРОБЛЕМЫ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ УКРАИНЫ** 638
- Шеремета Л.П. МАЙБУТНІЙ ЧАС ДІЄСЛІВ: СИСТЕМА ВПРАВ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ КУРСУ «УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ІНОЗЕМНА» ІНОЗЕМНИМИ СТУДЕНТАМИ-МЕДИКАМИ** 644
- Шимко А.В. ЗАСТОСУВАННЯ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ПЕДАГОГІКА» (На прикладі Київський професійно-педагогічний коледж ім. А. Макаренка)** 648
- Шипицин С.Я., Кучеренко П.М. МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СР-**